

DOI:

Актуальна проблематика дистанційного навчання в екстремальних умовах

*Гулий Ю. І., завідувач кафедри психології,
кандидат психологічних наук, доцент*

Олійник М. М., студент

*Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського
«ХАІ»*

З 2020 року навчальний процес в Україні неодноразово переводився в дистанційний формат через пандемію коронавірусу (зادля забезпечення безпеки життя школярів, студентів тощо). У 2022 році з початку воєнних дій продовжився термін дії дистанційного навчання, тому є важливим і актуальним комплексне вивчення основних проблем та перспектив цього формату.

Загальними його перевагами вважається те, що кожен студент отримав можливість навчатися в будь-якому куточку Землі. При цьому молодь, не зважаючи на важкі соціальні умови, отримує доступ до освіти.

Усі українські ЗВО перейшли на дистанційну форму навчання з того ж часу, як і європейські. У цей період пандемії було здійснено масштабне опитування (замовлення МО Chegg.org, опитано більше 16 тис. студентів з 21 країни), яке визначило основні показники, що обумовлюють ставлення студентів до дистанційного формату навчання (якості освіти, перспектив тощо). За результатами цього опитування було виявлено, що студенти відчують підвищення стресу, тривоги (через економічні, психічні ускладнення тощо) на фоні збереження певного оптимізму щодо власних перспектив у майбутньому.

Узагалі, аналіз низки сучасних публікацій з названої проблематики дозволяє виділити такі основні проблеми дистанційного формату.

1. У студентів виникають труднощі з фізичним самопочуттям, а саме: розвинення гіподинамії, у наслідок чого може відбуватись негативний вплив на внутрішні органи та опорно-руховий апарат.
2. Студенти можуть відчувати емоційне вигорання, утрату концентрації через те, що метод надання інформації не має певних емоційних тригерів, які збуджували б нервову систему.
3. Студенти, чиї спеціальності пов'язані з обов'язковою практикою закріплення отриманих теоретичних знань (медики, студенти військових, технічних ЗВО тощо) не завжди можуть закріпити свої знання практично, через це ставиться під сумнів їх подальша якість як спеціалістів.

Отже, можна зробити наступні висновки. Дистанційний формат навчання став вимушеним рішенням для багатьох ЗВО у світі. Він має як позитивні, так і негативні аспекти. Основний позитивний аспект: навчальний процес продовжується та не зупиняється, не зважаючи на певні (іноді трагічні) складності та недоліки при його здійсненні. У цілому цей формат є збалансованим виходом з важких кризових й екстремальних ситуацій.